

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдулаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдулаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Chu Beibei TANG VA SUN SULOLASI DAVRIDA MUSULMONLARNI TINCHLANTIRISH VA YUMSHATISH SIYOSATI.....	4
2. Lazizaxon Alidjanova O'RTA ASR MUSULMON MAMLAKATLARIDA SALOMATLIK MASKANLARINING EVOLYUTSIYASI.....	8
3. Шерали Аллаберганов УРУШ ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ АҲВОЛИ.....	17
4. Umurzoq Alibekov O'ZBEK XALQI ETNOMADANIYATIDA BO'RI TIMSOLI.....	21
5. Олим Бўронов ҚИШЛОҚ ВРАЧЛИК ПУНКТЛАРИДА ТИББИЙ КАДРЛАР САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ДАВЛАТ СИЁСАТИ.....	28
6. Ismoyiljon Kuraysinov 1948-1956 YILLARDA NAMANGAN OBLAST JAMOAT TRANSPORTI FAOLIYATINI MATBUOTDA YORITILISHI ("STALIN HAQIQATI" GAZETASI MATERIALLARI MISOLIDA).....	34
7. Ozodbek Radjabov TOJIKISTON TEMIR YO'LLARINING MUSTAQILLIK YILLARIDAGI HOLATI VA RIVOJLANISHI.....	39
8. Гулзора Саидбобоева СОВЕТ ТАРИХШУНОСЛИГИДА ЭЛЕКТРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИ.....	45
9. Nodira Toliboyeva O'ZBEKISTONDA AHOLINI IJTIMOIIY NIHOYA QILISH DAVLAT SIYOSATINING AYRIM MASALALARI.....	50
10. Иззатилла Юлдашев, Саидахмадхон Ғайбуллаев КОЗИ БАЙЗОВИЙ ҲАЁТИ ВА ИЛМИЙ МЕРОСИ.....	58
11. Нуриддин Хўжанов СУҒД ВА УСТРУШОНАДАГИ ТОПОНИМЛАР ВА ОНОМАСТИК МАТЕРИАЛЛАРИДА ЭТНОМАДАНИЙ АЛОҚАЛАРНИНГ АКС ЭТИШИ.....	63
12. Ильяс Шакиров ЎЗБЕКИСТОН ВА ТАИЛАНД ЎРТАСИДАГИ ХАЛҚАРО ТИЗИМИТАШКИЛОТЛАР ДОИРАСИДАГИ ҲАМКОРЛИК ТАРИХИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	70

Ozodbek Aminboyevich Radjabov,
O'zbekiston Milliy universiteti
"Jahon tarixi" kafedrasida katta o'qituvchisi

TOJIKISTON TEMIR YO'LLARINING MUSTAQILLIK YILLARIDAGI HOLATI VA RIVOJLANISHI

For citation: Ozodbek A. Radjabov. STATE AND DEVELOPMENT OF RAILWAYS OF TAJIKISTAN IN THE YEARS OF INDEPENDENCE. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 7, pp.39-44

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8217707>

ANNOTATSIYA

O'rta Osiyo Yevroosiyo mintaqasining muhim qismi bo'lib, Osiyoda Sharq bilan G'arbni bog'lovchi jihatga ega hudud hisoblanadi. Hudud neft, gaz, uran rudasi va boshqa shu kabi yerosti qazilmalariga boyligi sababli geosiyosiy va strategik jihatdan qizg'in manfaatlar kesishmasi hamdir. 1991-yilda SSSR qulagach, O'rta Osiyo respublikalari mustaqil davlat maqomiga ega bo'lib, o'zlarining siyosiy, iqtisodiy, tashqi va harbiy munosabatlarini muvofiqlashtirib turish maqsadida MDH, Shanxay hamkorlik tashkiloti, Yevroosiyo iqtisodiy jamiyati kabi bir qancha tashkilotlarga uyushishgan. Ushbu maqolada mustaqillikka erishgan Tojikiston Respublikasining temir yo'llar tizimidagi o'zgarishlar tarixiy kontekstda tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, Tojikiston Respublikasi, infratuzilma masalalari, temir yo'l tizimi, "Tojik temir yo'llari", Yovon – Yangibozor yangi temir yo'l uchastkasi, Kolxozobod - Quyi Panj yangi temir yo'l uchastkasi, Yangibozor – Qoramiq uchastkasi.

Озодбек Аминбоевич Раджабов
Национальный университет Узбекистана
Преподаватель кафедры «Всемирная история»

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ТАДЖИКИСТАНА В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

АННОТАЦИЯ

Центральная Азия является важной частью Евразийского региона, и это регион, который соединяет Восток и Запад в Азии. Этот регион также является горячим геополитическим и стратегическим перекрестком из-за его богатства нефти, газа, урановой руды и других подобных полезных ископаемых. После распада СССР в 1991 г. республики Центральной Азии получили статус независимых государств, а для координации своих политических, экономических, внешнеполитических и военных отношений вступили в ряд организаций, таких как СНГ, Шанхайская организация сотрудничества, и Евразийское экономическое сообщество. В данной статье изменения в системе железных дорог Республики Таджикистан, обретшей независимость, анализируются в историческом контексте.

Ключевые слова: Центральная Азия, Республика Таджикистан, вопросы инфраструктуры, железнодорожная система, «Таджикские железные дороги», участок новой железной дороги Йован – Янгибазар, участок новой железной дороги Колхозабад – Нижний Пяндж, участок Янгибазар – Карамык.

Ozodbek A. Radjabov
National University of Uzbekistan
Lecturer of the "World History" department

STATE AND DEVELOPMENT OF RAILWAYS OF TAJIKISTAN IN THE YEARS OF INDEPENDENCE

ABSTRACT

Central Asia is an important part of the Eurasian region, and it is a region in Asia that connects the East and the West. The region is also a hot geopolitical and strategic intersection due to its wealth of oil, gas, uranium ore and other similar mineral resources. After the collapse of the USSR in 1991, the Central Asian republics gained the status of an independent state, and in order to coordinate their political, economic, foreign and military relations, they joined several organizations such as the CIS, the Shanghai Cooperation Organization, and the Eurasian Economic Community. In this article, the changes in the railway system of the Republic of Tajikistan, which gained independence, are analyzed in a historical context.

Index words: Central Asia, Republic of Tajikistan, infrastructure issues, railway system, "Tajik Railways", Yovan - Yangibazar new railway section, Kolkhozabad - Lower Panj new railway section, Yangibazar - Karamik section.

1. Dolzarbligi:

“Tojik temir yo‘llari” davlat mablag‘lari hisobidagi korxonalar hisoblanib, quruqlikdagi yo‘lovchi va yuklarni tashishni umumiy nazorat ostida amalga oshiradi. Transport vazirligining temir yo‘l boshqarmasi temir yo‘l infratuzilmasi loyihalarini ishlab chiqish, shuningdek, transport faoliyatini nazorat qilish va tartibga solish bo‘yicha umumiy siyosatni yuritib boradi. Xalqaro moliya institutlarining Tojikiston temir yo‘llarini tarkibiy islohot qilish bo‘yicha tavsiyalariga muvofiq, 2003-yildan temir yo‘llar sohasida islohotning yo‘nalishlarini shakllantirish boshlandi, 2007-yilda oraliq hisobot tayyorlandi va hozirda xususiyashtirishning asosiy bosqichi davom etmoqda.

2. Metodlar:

Mazkur ilmiy maqola qiyosiy tahlil, tarixiylik, ilmiylik, uzviylik kabi metodlarga tayanilgan holda yozilib, unda Tojikistondagi temir yo‘l tarmoqlarining holati o‘rganilgan. Tojikistonning transport izolyatsiyasidan chiqish muammosini o‘rganishga A.Sharifzoda va Z.Qosimiylar bebaho hissa qo‘shdilar. K.D.Sobirovaning tezislarida esa Tojikiston Respublikasining transport-kommunikatsiya izolyatsiyasidan chiqish muammosini hal qilishda xalqaro tashkilotlar, jumladan, Osiyo taraqqiyot banki (OTB), Agaxon taraqqiyot agentligi (AKDN) va boshqalarning yordami tahlil qilingan.

Transport izolyatsiyasining texnik va iqtisodiy masalalari K.M.Ahmedova, Yu.V.Butlitskiy, B.B.Karimova, A. Sharipova asarlarida tadqiqot obyekti aylandi. O.B.Babaeva, R.K.Rajabovlarning ilmiy tadqiqotlarida transportni boshqarish masalalari, temir yo‘l transportida moliyaviy va tarif siyosati kabilar tadqiq qilingan. A.R.Raufi, A.X.Kataeva, O.K.Sanginovlar bozor iqtisodiyoti sharoitida yo‘lovchi va yuk tashishning faoliyati kabi masalalarni o‘rganishgan.

3. Tadqiqot natijalari:

2008-yildan boshlab Tojikiston temir yo‘llari tub tarkibiy islohot dasturini ishlab chiqishga kirishdi, uni quyidagi uch bosqichda amalga oshirish rejalashtirilgan edi.

Birinchi bosqich (2010 – 2012-yillar) Eskirgan harakat tarkibini almashtirish uchun yangi lokomotivlar, yo‘lovchi va yuk vagonlarini sotib olish. Asosiy bo‘lmagan aktivlarni (maktablar, kasalxonalar, sport inshootlari va boshqalar) mahalliy hokimiyat organlariga o‘tkazish.

Ikkinchi bosqich (2012 – 2015-yillar) Yakka tartibdagi davlat korxonalariga (yuk tashish boshqarmasi, yo'lovchilar tashish boshqarmasi, avtomobil ta'mirlash zavodi, yo'l-kommunikatsiya xizmati va boshqalar) mavjud bo'linmalar maqomini berish.

Uchinchi bosqich (2015 - 2018 yillar) Tojikiston temir yo'llarining asosiy va sherik kompaniyalarini xususiylashtirish[1].

Tojikiston temir yo'liga 1929-yilda asos solingan. Dastlab respublika ichida yo'lovchilar va yuklarni tashish tor o'lchovli (750 mm) temir yo'l bo'ylab amalga oshirilgan. 1974-yilda keng o'lchovli (1520 mm) yo'l qurilishi boshlangan bo'lib, undan hozirgacha foydalanilmoqda. Temir yo'llar boshqarmasining bosh ofisi Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida joylashgan. 2000-yilda Tojikiston temir yo'llari tashkilotining xodimlari umumiy soni 7500 kishini tashkil etgan bo'lsa, keyinchalik xodimlarni qisqartirish natijasida hozirgi 7200 kishiga yetgan[2].

1993-yil 17-fevralda MDH temir yo'l tashuvchilari tarif bitimini imzolash orqali Tojikiston MDH va Boltiqbo'yi davlatlarini birlashtiruvchi temir yo'l transporti kengashiga a'zo bo'ldi va bu xalqaro tashishlarni yo'lga qo'yish imkoniyatini yaratdi. Tojikistonda yo'lovchi va yuk tashish hajmi 2008-yilga qadar barqaror o'sish tendensiyasini ko'rsatdi, biroq 2008-yildan boshlangan jahon iqtisodiy inqirozi ta'sirida mazkur ko'rsatkich pasaydi. Lekin, shunday bo'lsa ham moliyaviy hisobotlarda ishlab chiqarish xarajatlarini chegirib tashlagandan keyin Tojikiston temir yo'llari balansi ijobiy bo'lib qolmoqda[3].

2004-2008-yillardagi temir yo'l qatnovining asosiy ko'rsatkichlari[4]

Yillar	2004	2005	2006	2007	2008
Yuk qatnovi (x 1000 tonna) (X 10 ⁶ tonna-km)	12 268,3 1 117,5	12 114,2 1 065,7	13 943,8 1 220,1	14 529,1 1 274,3	14 544,2 1 284,5
Yo'lovchi qatnovi (x 1000 kishi) (x 10 ⁶ kishi-km)	706,2 50,0	708,0 46,1	760,5 49,6	787,4 53,0	833,5 57,0
Qatnov daromadlari(x10 ⁶ USD)	34.2	41.8	46.6	60.4	79.1
Tranzit daromadlari (x10 ⁶ USD)	12.1	10.4	9.7	16.0	15.1
Balansdan kutilayotgan foyda (x 1000 USD)	2726,2	3111.6	5 923,4	7 506,7	9 258,4
Sof daromad (x 1000 USD)	1 941,4	2234,9	4473,5	5555,6	6 910,8

1991-yilda SSSR parchalanib ketganidan so'ng, 1994-yildan boshlab Tojikiston hududidagi barcha temir yo'llar mustaqil Tojikiston temir yo'llari deb e'lon qilindi. Tojikiston temir yo'l liniyalari uchta alohida uchastkadan iborat: shimoliy, markaziy va janubiy, ular bir-biridan ajralgan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi bilan chegaradosh. Shunday qilib, Tojikiston temir yo'l liniyalari MDH mamlakatlari xalqaro temir yo'l tarmog'ining bir qismi sifatida emas, balki mamlakatning ichki temir yo'l tarmog'i ham bo'lib qoldi[5].

2000- yilda yo'lovchi tashish hajmi qariyb 1 million kishini tashkil etdi. Ushbu hajmning qariyb yarmini tranzit yo'lovchilar tashkil etdi. 2001-yilda O'zbekiston bilan chegarada chet el valyutasini olib o'tishga cheklovlar joriy etildi, shu sababli tranzit yo'lovchilar oqimi pasayib, havo transportiga o'tildi. Boshqa tomondan, Tojikiston hududidan va uning hududiga xalqaro qatnovlarni amalga oshiruvchi yo'lovchilar soni muttasamil oshib bormoqda va 2000-yilga nisbatan bu ko'rsatkich qariyb uch baravar ko'paygan.

Tojikistonga yetkazilgan tovarlar hajmi Tojikistondan jo'natilgan yuk hajmidan bir necha barobar ko'p. Yetkazib berilgan yuklar miqdori 2000-yildagi 2 million tonnadan 2006-yilda 4,7 million tonnagacha ikki baravardan ko'proqqa oshgan. Ayniqsa, sezilarli o'sish shimoliy temir yo'l

tarmog'ida kuzatiladi. Boshqa tomondan, jo'natilgan tovarlar hajmi 2002-yildan beri deyarli o'zgarmagan. Tranzit yuk tashish asosan shimoliy uchastka bo'ylab amalga oshiriladi, ammo tadqiqot davomida olingan ma'lumotlarga ko'ra, Afg'onistonga yo'naltirilgan, "Kolxozobod" stansiyasiga (janubiy uchastka) yetib keluvchi yuklar miqdori ko'paydi va ular keyingi manzilga yetkazish uchun avtomashinalarga qayta yuklanadi.

Asosiy temir yo'llarning umumiy uzunligi 594,9 km. Vokzallar soni 31 ta. Tojikiston temir yo'llarining shimoliy tarmog'iga kiruvchi Nau-Istiqlol temir yo'lining uzunligi 109,8 km bo'lib, shimoliy tarmoq tarkibida Konibodom-Isfara temir yo'l shohobchasi ham mavjud bo'lib, uzunligi 39,2 km. Shimoliy tarmoqning umumiy uzunligi 148, 8 km. Tarmoq tarkibida 10 ta vokzal binosi barpo etilgan. Markaziy temir yo'l tarmog'ining asosiy yo'nalishi Paxtoobod-Dushanbe bo'lib, uning uzunligi 71,8 km. Tarkibdagi Dushanbe-Yangibozor temir yo'l shohobchasi 20,8 km ga cho'zilgan. Markaziy temir yo'l tarmog'ining umumiy uzunligi 92,6 km. Mavjud stansiyalar soni 8 ta. Janubiy temir yo'l tarmog'i 353,3 km masofadagi temir yo'l izlaridan iborat. Tarkibdagi Xoshadi-Ko'lob temir yo'li 297,4 km. Xuddi boshqa tarmoqlar kabi janubiy temir yo'l tarmog'ida ham Qo'rg'ontepa-Yovon temir yo'l shohobchasi mavjud bo'lib, umumiy uzunligi 55,9 km. Janubiy temir yo'l tarmog'i mamlakatdagi eng katta temir yo'l tarmog'i bo'lib, umumiy uzunligi 353,3 km. Tarmoq tarkibida 13 ta temir yo'l stansiyalari mavjud[6].

Osiyo Taraqqiyot Banki tomonidan 2008-yil iyun oyida "Transport sektorini rivojlantirish strategiyasi"ni bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, Tojikiston temir yo'l tizimini takomillashtirish dasturi ishlab chiqildi, u tezkor ish rejasi, qisqa muddatli, o'rta muddatli va uzoq muddatli rejalariga bo'lingan.

Tezkor ish rejasi:

Muammoli uchastkalarda intensiv ta'mirlash ishlarini olib borish;
Standartlarga mos kelmaydigan ballastlarni almashtirish;
Eskirgan relslar va o'tkazish strelkalarni P-65 relslariga almashtirish;
Harakat tarkibini va vagonlarni ta'mirlash zavodlari jihozlarini qayta tiklash;
Intermodal harakat va konteynerlar tashilishi uchun barcha qulayliklarni yaxshilash;
Kompleks yo'l tekshiruvini o'tkazish kabilardan iborat[7].

Qisqa muddatli reja (2010-2014-yillarga mo'ljallangan):

Temir yo'l izlarini ta'mirlash (shpallarni, ballastlarni, relslarni almashtirish);
150 dan ortiq temir yo'l ko'priklarini ta'mirlash;
Xo'jand-Istiqlol uchastkasining 65 km qismida aloqa kabellarini almashtirish;
Lokomotivlar sotib olish (magistral liniyalar uchun 20 ta va shohobchalar uchun 10 ta);
yuk vagonlarini kapital ta'mirlash;
Korshaddagi tosh maydalash zavodi uchun uskunalari sotib olish.

O'rta muddatli reja (2015-2019)

Temir yo'l izlarini ta'mirlash ishlarini davom ettirish (shpallarni, ballastlarni, relslarni almashtirish);

55 ta temir yo'l ko'priklarini ta'mirlash;
Magistral liniyalar uchun qo'shimcha 7 ta lokomotiv xarid qilish;
yuk vagonlarini sotib olish va mavjudlarini ta'mirlash;

Uzoq muddatli reja (2020 –yildan keyin)

Yo'lni ta'mirlashni davom ettirish (shpallarni, ballastlarni, relslarni almashtirish);
10 ta temir yo'l ko'prigini ta'mirlash;
yuk vagonlarini sotib olish va ta'mirlash;
Lokomotiv deposining quvvatlarini oshirish;
Yovon – Yangibozor yangi temir yo'l uchastkasini qurish;
Kolxozobod - Quyi Panj yangi temir yo'l uchastkasining qurilishi;
Yangibozor – Qoramiq uchastkasining qurilishi[8].

Markaziy Osiyo mamlakatlari transport infratuzilmasining rivojlanishi hududning geografik imkoniyatlaridan samarali foydalanish nuqtai nazaridan muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan, "Xitoy quruqlik ko'prigi"ning (CLB –China Land Bridge) shimoliy yo'lagi va Janub transport

koridori o'rtasidagi tranzit qatnov maydoni Tojikistonga tegishlidir. 2007-yilda AQSh harbiy kontingenti ko'magida Tojikistonning Quyi Panj vodiysida Qunduzga (Afg'oniston) olib boruvchi ko'priklar barpo qilindi, bu esa Tojikiston Respublikasini janubiy yo'nalishda yuk tashish uchun tayanch nuqtaga aylantirdi.

Xitoyni Tojikiston va Afg'oniston orqali Eron bilan bog'laydigan temir yo'l qurilishi rejalari ko'plab xalqaro tashkilotlar, jumladan, EKO, CAREC, TRASEKA va ShHT tomonidan taklif qilingan. Mazkur yo'nalishning afg'on uchastkasi bo'yicha texnik-iqtisodiy asoslarni tayyorlash bo'yicha tadqiqotlar OTB mablag'lari hisobidan, Xitoydan Tojikistongacha bo'lgan qismi bo'yicha esa XXR hukumati mablag'lari hisobidan amalga oshirildi. 2009-yil iyul oyida Kobulda EKO shafeligida tashkil etilgan manfaatdor davlatlarning sammitida mazkur loyihani amalga oshirish bo'yicha mas'uliyatni taqsimlash bo'yicha kelishuvga erishilgan edi[9].

Tojikistonda yangi temir yo'l liniyalari qurilishiga asos sifatida Markaziy Osiyo mamlakatlarida barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan "logistika va energetika koridorini shakllantirish" maqsadidagi respublikani yirik tranzit xabga aylantirish rejalari, shuningdek, hudud iqtisodiyotini rivojlantirishga xizmat qiladigan mamlakat ichidagi temir yo'l tarmog'ini rekonstruksiya qilish borasida harakatlarni alohida qayd etish lozim.

Rasmiy Dushanbe tomonidan mamlakatda qurilishi reja qilingan temir yo'llar konsepsiyasini quyidagi jadval orqali ko'rish mumkin[10].

Yo'nalish (uzunligi)	Joylashuv o'rni	Ko'zlangan maqsad
Vaxdat-Yavon(52 km)	Markaziy va janubiy hududlar	Sobiq temir yo'l liniyasini qayta tiklash va shimoliy va janubiy koridorlarni bog'lovchi liniyani qurish.
Kolxozobod-Quyi Panj (56 km)	Janubiy va Afg'oniston bilan chegara hududlar	Sobiq temir yo'l liniyasini qayta tiklash va shimoliy va janubiy koridorlarni bog'lovchi liniyani qurish.
Dushanbe-Qoramiq (296 km)	Markaziy va Qirg'iziston bilan chegara hududlar	Shimoliy va janubiy koridorlarni bog'lovchi liniyani qurish.

Tojikiston Respublikasi Transport va kommunikatsiyalar vazirligi huzuridagi "Rejalashtirish va tadqiqot ilmiy-tadqiqot instituti" DUKda ishlab chiqilgan temir yo'lning yangi uchastkalarini qurish loyihalarini yaratishda qurilish xarajatlarini kamaytirish maqsadida IV toifadagi loyiha me'yorlaridan foydalanilgan. Bundan tashqari, qurilishda tog'li hududlarning murakkab topografik sharoitlarini hisobga olgan holda, minimal egri radiusi 250 metr va maksimal nishab 27 % bo'lishini nazarda tutuvchi maxsus standartlar qo'llanilishi belgilandi. Yangi temir yo'l liniyalari xalqaro temir yo'l tarmog'ining bir qismiga aylanishi sababli ular Xitoy, Afg'oniston va Eronda qabul qilingan standartlarga mos kelishi kerak.

Tojikiston temir yo'llarining o'lchami 1520 mm (keng kalibr). Ushbu standart ichki transport va MDH temir yo'llari tarmog'ida tashish uchun javob beradi. Shu bilan birga, Xitoy, Afg'oniston va Eronda standart o'lchagich (1435 mm) ko'rsatkichi qabul qilingan. Xalqaro yuk tashish samaradorligini ta'minlash uchun standart o'lchagichning yagona o'lchagichini qurish imkoniyatini ko'rib chiqish masalasi ham temir yo'llar qurilishida yechilishi lozim bo'lgan muammolardan biri bo'lib turibdi.

Tojikiston Respublikasida mustaqillik yillarida ham Sovet Ittifoqi davrida ishlab chiqilgan GOST va SNiP standartlari yangi temir yo'l liniyalarini loyihalashda qo'llanilgan. Biroq, xalqaro tranzit tizimi nuqtai nazaridan, qurilish, foydalanish va texnik xizmat ko'rsatish uchun yagona jahon standartlarni qo'llash afzalroq va bu borada ham ishlar tashkil qilinmoqda. Yuqorida qayd etilgan uchta yangi temir yo'l uchastkasini qurishning ustuvor tartibida tashishga bo'lgan ichki va xalqaro talab hamda mablag'larni jalb qilish imkoniyatlari hisobga olinishi hukumat dasturida alohida belgilangan edi.

4. Xulosalar:

Tojikistondagi magistral temir yoʻl transportiga boʻlgan yangi talabning bir misoli Afgʻonistonga moʻljallangan insonparvarlik yuklarining “Kolxozobod” (Tojikiston) stansiyasiga yetkazilishidir, chunki Termiz (Oʻzbekiston) stansiyasi ushbu yuklarning ortib borayotgan oqimiga bardosh bera olmaydi. Kolxozobodda bu yuk mashinalarga qayta yuklanib, Panj daryosi ustidan 2007-yilda qurilgan koʻprik orqali Qunduz shahriga yetkazilmoqda. “Panj” erkin iqtisodiy zonasi hududidan oʻtuvchi ushbu yoʻnalish xalqaro tashkilotlar tomonidan qurilish zarurati eʼtirof etilgan yangi temir yoʻl liniyasining yoʻnalishiga toʻgʻri keladi. Ushbu shartlardan kelib chiqib, keng hududiy miqyosda yuk tashishni hisobga olgan holda ushbu hududni rivojlantirish rejasini diqqat bilan oʻrganish, shuningdek, yangi temir yoʻl liniyasini qurish imkoniyatlari koʻrib chiqilmoqda.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Исследование с целью сбора информации о комплексной системе логистики. Итоговый отчет. Японское Агентство Международного Сотрудничества. ЕСС JR. 10-015. 2010 г.- С.17. (Research to collect information about the integrated logistics system. Final report. Japan Agency for International Cooperation. ESS JR. 10-015. 2010-P.17.)
2. Народная газета. - 2008. - 15 октября. №42 (19 648).(People’s newspaper. - 2008. - October 15. No. 42 (19 648)).
3. Душанбе - Вахдат - Яван: новый путь выхода из тупика. Чархи гардун. - 2013. - 2 авг. (Dushanbe - Vahdat - Yavan: a new way out of the impasse. Charkhi gardun. - 2 Aug)
4. Загадки «Таджикской железной дороги» [Электронный ресурс] И Новости Таджикистана. Режим доступа: <https://osh.nevs.tj/ru/news/zagadki> ... Дата обращения: 01.07.2014 г. (Riddles of the "Tajik Railway" [Electronic resource] And News of Tajikistan. Access mode: <https://osh.nevs.tj/ru/news/zagadki> ... Date of access: 01.07.2014)
5. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.president.tj/node/12792>. Дата обращения:05.09.2017. [Electronic resource]. (Access mode: <http://www.president.tj/node/12792>. Accessed: 09/05/2017).
6. Исследование с целью сбора информации о комплексной системе логистики. Итоговый отчет. Японское Агентство Международного Сотрудничества. ЕСС JR. 10-015. 2010 г.- С.20. (Research to collect information about the integrated logistics system. Final report. Japan Agency for International Cooperation. ESS JR. 10-015. 2010-C.20).
7. Открытие и сдача в эксплуатацию железной дороги Душанбе - Курган-Тюбе - Куляб. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Душанбе-Курган-Тюбе-Куляб>. Дата обращения: 05.09.2017. (Opening and commissioning of the railway Dushanbe - Kurgan-Tube - Kulyab. [Electronic resource]. Access mode: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Душанбе-Курган-Тюбе-Куляб>. Date of access: 05.09.2017.)
8. Исследование с целью сбора информации о комплексной системе логистики. Итоговый отчет. Японское Агентство Международного Сотрудничества. ЕСС JR. 10-015. 2010 г.- С.21. (Research to collect information about the integrated logistics system. Final report. Japan Agency for International Cooperation. ESS JR. 10-015. 2010-P.21).
9. Всемирный банк 2007 и 2010 гг., « Connecting to Compete, Trade Logistics in the Global Economy, The Logistics Performance Index and Its Indicators» (World Bank 2007 and 2010, "Connecting to Compete, Trade Logistics in the Global Economy, The Logistics Performance Index and Its Indicators").
10. ПОСТАНОВЛЕНИЕ МАДЖЛИСИ НАМОЯНДАГОН МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН «Об утверждении Положения Свободной экономической зоны "Панч"»(DECISION OF THE MAJLISI NAMOYANDAGON MAJLISI OLI OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN "On approval of the Regulations of the Free economic zone "Panj").

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000